

Do equilíbrio ao dinamismo: o Tribunal de Justiça da União Europeia como agente de transformação do quadro europeu de combate ao branqueamento de capitais

From balance to dynamism: the Court of Justice of the European Union as an agent of transformation of the European framework for combating money laundering

Nuno Vitorino

Membro do CEF – Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros – da Autoridade Tributária e Aduaneira de Portugal e Professor Auxiliar Convidado do ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – ULisboa.

João Ricardo Catarino

Professor Catedrático do ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – ULisboa. Pesquisador integrado do CAPP – Centro de Administração e Políticas Públicas.

Ricardo de Moraes e Soares

Professor Adjunto, Escola Superior de Ciências Empresariais, Instituto Politécnico de Setúbal.

RESUMO

Este estudo analisa o regime jurídico da União Europeia relativo ao controlo da entrada e saída de dinheiro líquido, centrando-se na evolução legislativa (da Diretiva 91/308/CEE ao Regulamento (UE) 2018/1672) e na sua aplicação pelos Estados-Membros. A pesquisa destaca o papel do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) na definição dos limites de proporcionalidade das sanções associadas à violação da obrigação de declaração de valores iguais ou superiores a €10.000. São examinados casos de jurisprudência em que se discutiu a legalidade e proporcionalidade de medidas como multas elevadas e o confisco integral de valores não declarados, considerando os princípios de eficácia, necessidade e equilíbrio. A análise evidencia a tensão entre a eficácia no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e o respeito pelos direitos fundamentais, concluindo pela necessidade de o legislador português refletir sobre a adequação do regime sancionatório nacional à jurisprudência europeia, de modo a conciliar dissuasão e proporcionalidade.

Palavras-chave: Combate ao terrorismo, branqueamento de capitais, dinheiro líquido, controlos aduaneiros, infrações aduaneiras, proporcionalidade das sanções.

ABSTRACT

This study analyzes the European Union's legal framework on the control of cash entering and leaving the Union, focusing on the legislative evolution (from Directive 91/308/EEC to Regulation (EU) 2018/1672) and its implementation by the Member States. The research highlights the role of the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECHR) in defining the limits of proportionality regarding sanctions for violations of the obligation to declare amounts equal to or greater than €10,000. Case law is examined in which the legality and proportionality of measures such as high fines and the full confiscation of undeclared amounts were debated, considering the principles of effectiveness, necessity, and balance. The analysis underlines the tension between effectiveness in combating money laundering and terrorist financing and the respect for fundamental rights, concluding that the Portuguese legislator must reflect on the adequacy of the national sanctioning regime in light of European jurisprudence, in order to reconcile deterrence with proportionality.

Keywords: Counter-terrorism, money laundering, cash, customs controls, customs offences, proportionality of sanctions.

1 | Introdução

Conscientes de que a introdução de produtos de atividades ilícitas no sistema financeiro e o seu investimento após branqueamento são prejudiciais a um desenvolvimento económico sólido e sustentável, alguns Estados-Membros da União Europeia cedo introduziram mecanismos destinados a evitar o branqueamento de dinheiro mediante o controlo das operações realizadas através de instituições de crédito e financeiras e determinados tipos de profissões¹. Por sua vez a própria Comunidade Europeia, através da Diretiva n.º 91/308/CEE do Conselho, de 10 de Junho de 1991, veio instituir também um mecanismo comunitário nesse sentido.

Tendo em conta que os sistemas de controlo mencionados eram aplicados por apenas alguns Estados-Membros, agindo ao abrigo da legislação nacional, sendo que as disparidades legislativas são prejudiciais ao funcionamento correto do mercado interno e com vista a harmonizar a nível comunitário os elementos básicos daqueles mecanismos a fim de assegurar um nível de controlo equivalente dos movimentos de dinheiro líquido que atravessa as fronteiras da Comunidade, foi criado o regulamento (CE) n.º 1889/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Outubro de 2005², relativo ao controlo das somas em dinheiro líquido que entram ou saem da Comunidade, completando as disposições da Diretiva 91/308/CEE relativa às transações realizadas através de instituições de crédito e financeiras e determinados tipos de profissões, estabelecendo normas harmonizadas para o controlo, exercido pelas autoridades competentes, de dinheiro líquido que entre ou saia da Comunidade.

Este Regulamento foi, no entanto, revogado, tendo vindo a ser publicado, em sua substituição, o Regulamento (UE) n.º 2018/1672, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018³, que reflete os progressos no conhecimento dos meios utilizados para transferir valores ilicitamente adquiridos além-fronteiras. Neste aspeto convém ainda salientar a importância de uma troca de informações eficaz entre as autoridades competentes, nomeadamente entre as Unidades de Informação Financeira (UIF), de acordo com a respetiva competência, assim como a necessidade de reforçar a cooperação entre as UIF da União Europeia⁴. Com o objetivo de incentivar o cumprimento e dissuadir a evasão, os Estados-Membros deverão prever sanções em caso de incumprimento das

obrigações de declaração ou divulgação de somas de dinheiro líquido. Tais sanções só deverão ser aplicáveis ao incumprimento da obrigação de declaração ou de divulgação nos termos do presente regulamento e não deverão ter em consideração a atividade criminosa potencial associada ao dinheiro líquido, que pode ser objeto de outras investigações e medidas não abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento. As mencionadas sanções deverão ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas, e não deverão ir além do necessário para incentivar o cumprimento. As sanções definidas pelos Estados-Membros deverão ter um efeito dissuasor equivalente em toda a União no que respeita às infrações a este regulamento⁵.

Atento a que o Regulamento não prejudicava as medidas nacionais de controlo dos movimentos de dinheiro líquido no interior da Comunidade, desde que essas medidas fossem tomadas em conformidade com o artigo 58.º do Tratado⁶, foi inicialmente publicado em Portugal o Decreto-lei n.º 61/2007, de 14 de março, pretendendo-se com esta nova lei assegurar, no plano nacional, um nível de controlo equivalente dos movimentos de dinheiro líquido que atravessam a fronteira externa da Comunidade, permitindo às autoridades aduaneiras recolher e tratar informações e, sempre que necessário, efetuar a verificação do conteúdo dos volumes de bagagem dos viajantes ou a revista pessoal, tal como definido no Decreto-Lei n.º 176/85, de 22 de Maio, ou mesmo controlar os meios de transporte utilizado.

Este diploma por sua vez, foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 82/2024, de 31 de outubro, para cumprir os desideratos do novo Regulamento⁷, designadamente no que se refere a controlos nacionais suplementares em relação aos movimentos de dinheiro líquido no interior da União Europeia. Assim, nos termos deste novo diploma as autoridades aduaneiras passam a poder controlar não só o dinheiro transportado por pessoas, mas também o dinheiro não acompanhado (como em encomendas postais, envios de correio rápido, bagagem não acompanhada e cargas), podendo exigir ao expedidor ou ao destinatário, ou aos seus representantes, uma declaração de divulgação. Este diploma, melhora a segurança e protege o mercado contra atividades ilícitas, como o financiamento do terrorismo e o branqueamento de capitais, facilitando a prevenção e investigação destes crimes.

Em casos suspeitos, as autoridades aduaneiras passam ainda a poder reter temporariamente o dinheiro para investigação.

Volvendo ao Regulamento (UE) n.º 2018/1672 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, este estabelece o princípio da declaração obrigatória para o dinheiro líquido transportado por qualquer pessoa singular que entre ou saia da Comunidade, desde que igual ou superior a € 10.000.

Nos termos do artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 2018/1672, entende-se por dinheiro líquido, a moeda (as notas e moedas que estejam em circulação como meio de troca ou que tenham estado em circulação como meio de troca e que ainda podem ser trocadas através de instituições financeiras ou bancos centrais por notas e moedas que estejam em circulação como meio de troca), os meios de pagamento ao portador (instrumentos diferentes da moeda que permitam aos seus detentores reclamar um montante financeiro mediante a apresentação dos instrumentos sem terem de provar a sua identidade ou o direito a esse montante. Esses instrumentos são: cheques de viagem, e cheques, livranças ou ordens de pagamento quer ao portador, assinados, mas com omissão do nome do beneficiário, quer endossados sem restrições, passados a um beneficiário fictício, ou sob qualquer outra forma que permita a transferência do direito ao pagamento mediante simples entrega), os produtos utilizados como reservas de valor de elevada liquidez (uma mercadoria enumerada no anexo I, ponto 1, que apresenta um elevado rácio entre o seu valor e o seu volume e que pode ser facilmente convertida em moeda através de mercados de negociação acessíveis apenas com custos de transação modestos) e os cartões pré-pagos (cartões não nominiais enumerados no anexo I, ponto 2 do Regulamento, que armazenam ou dão acesso a valores monetários ou fundos, que podem ser utilizados para operações de pagamento, para adquirir bens ou serviços ou para resgate de divisas e que não estão ligados a uma conta bancária)^{8 9}.

O artigo 2.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 61/2007, de 14 de março, veio alargar esta definição de dinheiro líquido, às notas ou moedas metálicas fora de circulação, enquanto não esteja extinta a responsabilidade pelo seu pagamento e ainda ao ouro amoldado, ao ouro em barra ou noutras formas não trabalhadas. Sendo este conceito posteriormente ampliado pelo Decreto-Lei n.º 82/2024 [art.º 2.º al b)], por forma a abranger também o dinheiro líquido não acompanhado¹⁰.

Assim, resulta dos dispositivos legais referidos que qualquer pessoa singular que entra ou sai da União Europeia com uma soma de dinheiro líquido igual ou superior a € 10.000 deve declarar a soma transportada às autoridades competentes dos Estados Membros através dos quais entra ou sai da Comunidade, considerando-se que esse dever não foi cumprido se a informação prestada for incorreta ou incompleta (daí a tipificação constante do n.º 7 do art.º 108.º do RGIT¹¹).

As autoridades competentes a que alude o artigo 2.º do Regulamento supra, são as autoridades aduaneiras dos Estados-Membros e qualquer outra autoridade incumbida pelos Estados-Membros de aplicar o regulamento¹³, devendo a declaração se realizar através do preenchimento do modelo de declaração aprovada por despacho do ministro responsável pela área das finanças (artigo 3.º do 61/2007, de 14 de março).¹³

Para além da sua versão em suporte papel, o formulário é igualmente disponibilizado em suporte digital na página oficial da Autoridade Tributária e Aduaneira¹⁴, em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 51/2002, de 2 de março¹⁵. Esta incumbência atribuída às Alfândegas portuguesas cabe no âmbito da sua missão de exercer o controlo da fronteira externa da União Europeia e do território aduaneiro nacional, para fins fiscais, económicos e de proteção da sociedade.^{16 17 18}

A fim de controlar a observância do dever de declaração referido, os trabalhadores aduaneiros têm o poder, em conformidade com o disposto na legislação nacional, de controlar as pessoas singulares, as suas bagagens e os meios de transporte utilizados.

¹ Ver International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF recommendations.

² Este Regulamento estabeleceu na União Europeia as normas internacionais em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo elaboradas pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI).

³ Relatório de Avaliação do Regulamento 1889/2005 (COM/2022/85).

⁴ Comissão Europeia (2025) Relatório COM (2025) 360, sobre a aplicação do Regulamento n.º 2018/1672 (art.º 19.º). Dados e avaliação da prática nos Estados Membros, pp. 5 e 13.

⁵ Consulte-se o Summary report on the outcome of the Public Consultation on the review of Regulation (EC) nr. 1889/2005 on controls of cash entering or leaving the Community.

⁶ Que estabelece a possibilidade de fixação de restrições à livre circulação de capitais e pagamentos, consolidada na ordem jurídica comunitária

desde o advento da terceira fase da união económica e monetária e da adoção do euro como moeda única.

⁷ Regulamento (UE) n.º 2018/1672.

⁸ Um dos principais conceitos utilizados neste regulamento é o de «dinheiro líquido», que deverá ser definido como incluindo quatro categorias: moeda, meios de pagamento ao portador, produtos utilizados como reservas de valor de elevada liquidez e alguns tipos de cartões pré-pagos.

⁹ Ver também Comissão Europeia (2025) Relatório COM(2025) 360 sobre a aplicação do Regulamento n.º 2018/1672 (art.º 19.º). Dados e avaliação da prática nos Estados Membros, p. 3.

¹⁰ Dinheiro líquido que constitua parte de uma remessa sem transportador, designadamente encomendas postais, envios de correio rápido, bagagem não acompanhada ou carga contentorizada.

¹¹ Regime Geral das Infrações Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001 de 5 de junho.

¹² No caso português a Autoridade Tributária e Aduaneira.

¹³ E que consta do Despacho n.º 13923/2007, de 02/07/2007. Este modelo consta hoje do Anexo I do Regulamento de Execução (UE) 2021/776 da Comissão de 11 de maio de 2021.

¹⁴ Dada a natureza desta declaração, o modelo é disponibilizado em língua portuguesa e em língua inglesa em https://aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/dlcc/portal/:dlcc2inter_JSessi onID=3Cy-T_j9LUosfknYxR8DUluzn-cLr0LvL6uBjrY3LONc0Z53UXIz!306046087!-1724162068?maxInactiveInterval=1800&origemTransicao=PORTAL.

¹⁵ Este diploma atribui relevância jurídica à disponibilização e submissão por via eletrónica dos modelos dos formulários dos organismos e serviços públicos integrados na Administração Pública.

¹⁶ Vide Decreto-lei n.º 118/2011, de 15 de dezembro, artigo 2.º

¹⁷ Nos termos do artigo 3.º do CAU *as autoridades aduaneiras são antes de mais responsáveis pela supervisão do comércio internacional da União, contribuindo deste modo para um comércio justo e aberto, para a aplicação da vertente externa do mercado interno, da política comercial comum e das outras políticas comuns da União relacionadas com o comércio, bem como para a segurança do circuito de abastecimento global. As autoridades aduaneiras devem instituir medidas que visem, especialmente:*

- a) Proteger os interesses financeiros da União e dos seus Estados-Membros;
- b) Proteger a União contra o comércio desleal e ilegal, apoiando simultaneamente as atividades económicas legítimas;
- c) Garantir a proteção e a segurança da União e dos seus residentes, bem como a proteção do ambiente, se for caso disso, em estreita cooperação com outras autoridades; e
- d) Manter um equilíbrio adequado entre controlos aduaneiros e facilitação do comércio legítimo.

¹⁸ Victorino 2020, p. 41

2 | Do sancionamento da violação de declaração do dinheiro lido na fronteira

As infrações ao disposto na legislação comunitária e nacional configuram um crime aduaneiro (de

contrabando) e uma contraordenação tributária aduaneira (de descaminho).

Assim, em matéria criminal dispõe o artigo 92.º n.º 1 al. e) do RGIT que *quem, por qualquer meio, omitir, à entrada ou saída do território nacional, a declaração de dinheiro líquido, tal como definido na legislação comunitária e nacional, quando esse montante seja superior a € 300 000 e não seja, de imediato, justificada a sua origem e destino*¹⁹.

Já em sede contraordenacional, o artigo 108.º do mesmo diploma, consagra que *incorre ainda na prática de descaminho, (...), quem, à entrada ou saída do território nacional, não cumprir o dever legal de declaração de montante de dinheiro líquido, como tal definido na legislação comunitária e nacional, igual ou superior a € 10.000, transportado por si e por viagem*²⁰.

Em sede criminal entendeu o legislador nacional que o desiderato a que alude o artigo 9.º n.º 1²¹ do Regulamento (CE) n.º 1889/2005 [agora 14.º do Regulamento (UE) n.º 2018/1672], no que atende à *efetividade, proporcionalidade e dissuasão*, eram cumpridos mediante a aplicação ao arguido condenado, de uma pena principal com a medida abstrata de prisão até três anos, ou com multa até 360 dias²² e cumulativamente com a pena acessória de perdimento da quantia encontrada em infração (cfr. artigos 16.º al. i) e 18.º do RGIT).

Por sua vez em matéria contraordenacional é aplicada ao infrator uma sanção administrativa pecuniária (coima), cujos limites abstratos são de € 1.000 a € 165.000^{23 24} e uma sanção acessória de perda²⁵ do montante total que exceda os € 10.000, quando a infração seja cometida com dolo (cfr. artigo 73.º e 28.º, n.º 2, do RGIT²⁶).^{27 28 29}

¹⁹ A alínea e) deste preceito foi aditada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.

²⁰ Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.

²¹ Agora artigo 14.º do Regulamento (UE) 2018/1672.

²² Cfr. art.º 92.º do RGIT, quando esteja em causa a omissão, à entrada ou saída do território nacional, a declaração de dinheiro líquido, tal como definido na legislação comunitária e nacional, quando esse montante seja superior a € 300 000 e não seja, de imediato, justificada a sua origem e destino.

²³ Cfr. art.º 108.º do RGIT, quando à entrada ou saída do território nacional, não seja cumprido o dever legal de declaração de montante de dinheiro líquido, como tal definido na legislação comunitária e nacional, igual ou superior a € 10 000, transportado por si e por viagem.

²⁴ Acerca dos limites abstratos da coima, que no caso português ascendem aos € 165.000, o TJ declarou já que “Os artigos 63.o e 65.o TFUE devem ser interpretados no sentido de que se opõem à legislação de um Estado-Membro, como a que está em causa no processo principal, que prevê que o incumprimento do dever de declarar os montantes significativos em dinheiro líquido que entram ou saem do território deste Estado pode ser punido com uma coima que pode ascender até ao dobro do montante não declarado” (Acórdão de 31 de maio de 2018, Lu Zheng, C-190/17).

²⁵ Esta sanção acessória, passa previamente pela apreensão destas quantias. No entanto, esta medida, se bem que similar ao direito de retenção a que aludia o n.º 2 do art.º 4.º do Regulamento n.º 1889/2005 (atualmente no art.º 7.º do Regulamento (UE) 2018/1672), não deve levar inexoravelmente à perda das quantias, porquanto a sua finalidade deve circunscrever-se à recolha de informações sobre os movimentos de numerário, de modo a verificar se estes não são realizados para fins ilícitos.

²⁶ Sempre que a infração prevista no n.º 6 do artigo 108.º seja cometida a título de dolo e o montante de dinheiro líquido objeto da referida infração seja de valor superior a € 10 000, é decretada, a título de sanção acessória, a perda do montante total que exceda aquele quantitativo.

²⁷ Sobre matéria contraordenacional, e acerca da métrica da sanção dispõe o art.º 27.º do RGIT que a coima deve exceder o benefício económico que o agente retirou da prática da contraordenação. Ora in casu, não se pode dizer que a omissão de declaração de determinado montante, corresponda a um benefício económico do agente e o TJ a este respeito já declarou que uma coima cujo valor corresponde a 60% do montante em dinheiro líquido não declarado, quando este montante for superior a 50 000 euros, na qual se incorre em caso de violação deste dever, não se afigura proporcional tendo em conta a natureza da infração em causa. Com efeito, o Tribunal de Justiça considerou que tal coima ultrapassa os limites do que é necessário para garantir o respeito do referido dever e assegurar a realização dos objetivos prosseguidos pelo referido regulamento, uma vez que a sanção prevista no artigo 9.o não visa sancionar eventuais atividades fraudulentas ou ilícitas, mas unicamente uma violação do referido dever (Acórdãos de 16 de julho de 2015, Chmielewski, C255/14, n.os 29 a 31 e de 31 de maio de 2018 e Lu Zheng, C-190/17, n.º 48).

²⁸ Sobre o sancionamento do crime consulte-se Catarino 2020, pp. 769-803 e sobre a contraordenação pp. 970-1005.

²⁹ Consulte-se também Bastos 2024, pp. 112 e 113 e Flores 2015, p 55.

3 | Da jurisprudência do TJUE, sobre as medidas adotadas pelos Estados Membros em sede de declaração de dinheiro líquido

3.1 | Do despacho³⁰ do TJUE, de 30 de janeiro de 2019³¹ proferido nos processos apensos n.ºs C-335/18 e C-336/18

O Sofiyski gradski sad (Tribunal da cidade de Sófia, Bulgária) e o Apelativen sad – Sofia (Tribunal de recurso de Sófia, Bulgária), por decisões de 2 de maio de 2018 e 16 de abril de 2018, respetivamente, decidiram suspender as instâncias e submeter à apreciação do TJUE, dois pedidos de decisão prejudicial.

Estes dois pedidos constaram dos processos n.ºs C-335/18 e C-336/18 e viriam a ser apensados por decisão do presidente do Tribunal de Justiça de 29 de junho de 2018.

Os pedidos de decisão prejudicial diziam respeito à interpretação do artigo 4.º, n.º 2, e do artigo 9.º, n.º 1³², do Regulamento (CE) n.º 1889/2005, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2005³³, relativo aos controlos de entrada e saída de numerário da Comunidade (JO 2005, L 309, p. 9) e foram apresentados no âmbito de processos penais movidos contra as cidadãs AK³⁴ e PE³⁵ por incumprimento da declaração obrigatória de transporte de uma soma de dinheiro líquido, quando atravessaram a fronteira búlgara, que é também uma fronteira exterior da União Europeia.

³⁰ Nos termos do artigo 99.º do seu regulamento de processo, quando uma resposta a uma questão colocada a título prejudicial pode ser claramente deduzida da jurisprudência ou quando a resposta à questão colocada não suscita dúvidas razoáveis, o Tribunal de Justiça pode, a qualquer momento, mediante decisão do juiz-relator, ouvido o advogado-geral, decidir julgar por meio de despacho fundamentado.

³¹ A língua do processo é o búlgaro e a única tradução disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1553789123922&uri=CELEX:62018CO0335> é em língua francesa. Tendo em conta o exposto, a tradução para o português que aqui se apresenta é da nossa responsabilidade. Apenas faz fé a versão publicada na Coletânea de Jurisprudência do Tribunal de Justiça em <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?iessionid=6E1B006F941C627BC93601AD926F3717?text=&docid=210541&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7054064>

³² Este preceito mencionava que, “Cada Estado-Membro definirá as sanções a aplicar nos casos de incumprimento do dever de declaração constante do artigo 3.º. Tais sanções deverão ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas.”

³³ O Regulamento (CE) n.º 1889/2005 (entretanto revogado pelo Regulamento (UE) n.º 2018/1672, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro), estabelecia no seu art.º 4.º n.º 2 que “Em caso de incumprimento do dever de declaração constante do artigo 3.º, o dinheiro líquido pode ser retido por decisão administrativa, em conformidade com as condições previstas na legislação nacional.”

³⁴ Desconhece-se o nome da cidadã, uma vez que a única referência que encontramos no despacho em anotação é AK.

³⁵ O mesmo se diga para este cidadão, uma vez que o despacho em anotação só se lhe refere como EP.

3.1.1 | Dos factos em apreciação nos tribunais de reenvio

3.1.1.1 | No processo C-335/18

No âmbito deste processo e no que atende à factualidade em apreciação, refere-se que em 9 de dezembro de 2015, o indivíduo AK foi interpelado no aeroporto de Sofia (Bulgária) na posse de 20.000 dólares americanos (USD) (ou seja, cerca de 18.200 euros) e de 10.300 euros, o equivalente a 55.897,45 leva búlgaros (BGN), enquanto se preparava para apanhar um voo para Israel. Com importância para o processado, menciona-se que o sujeito AK não tinha declarado antecipadamente a sua intenção de transportar aquelas quantias de dinheiro aquando da sua saída do território búlgaro e consequentemente, da União.

Tendo em conta o que antecede, o Sofiyski Rayonen sad (tribunal d'arrondissement de Sofia, Bulgária) condenou em 17 de novembro de 2017, AK a uma multa de 111.794,90 BGN, o que corresponde ao dobro da quantia de dinheiro líquido não declarado, nos termos do artigo 251.º, número 1, do Código Penal Búlgaro e ordenou o confisco a favor do Estado dos montantes não declarados, de acordo com o n.º 2 do mesmo preceito legal.

Não se conformando com esta decisão, o cidadão AK interpôs recurso para o Sofiyski gradski sad (tribunal da cidade de Sofia, Bulgária), argumentando em síntese, que a referida decisão era ilegal, infundada e que não correspondia às provas recolhidas.

3.1.1.2 | No processo C-336/18

O Rayonen sad Slivnitsa (tribunal d'arrondissement de Slivnitsa, Bulgária) no âmbito de um procedimento penal, condenou o cidadão EP em 21 de junho de 2017, a uma pena de privativa de liberdade de quatro meses com pena suspensa de três anos, nos termos do artigo 251.º, n.º 1, do Código Penal Búlgaro, por violação da declaração obrigatória de um montante de dinheiro líquido transportado, quando atravessa uma fronteira búlgara, que é também uma fronteira externa da União e adicionalmente, por aplicação do n.º 2 do mesmo preceito legal, ordenou o confisco a favor do Estado, do valor de 46.000 euros.

Tendo em conta que o direito búlgaro prevê uma forma extraordinária de apreciação de tais decisões judiciais, o cidadão EP insatisfeito com a decisão que antecede, solicitou ao Apelativen sad - Sofia (Tribunal de recurso de Sófia, Bulgária) a reabertura do processo penal, tendo em resumo alegado, que a condenação a uma pena

privativa de liberdade de quatro meses era desproporcionada e violava o direito da União e, que o confisco automático a favor do Estado da integridade do montante não declarado também era desproporcionado.

³⁶ Na sua versão anterior à alteração legislativa ocorrida no decurso de 2017.

³⁷ O artigo 251.º, número 1, do Nakazatelen kodeks (Código Penal Búlgaro), na sua versão anterior à alteração legislativa ocorrida no decurso do ano 2017, previa que o desrespeito à declaração obrigatória de somas transportadas de dinheiro atravessando uma fronteira externa búlgara, que também é uma fronteira externa da União, quando o valor do objeto da infração penal é particularmente importante, é punido seja por uma pena privativa de liberdade por um período máximo de seis anos, seja por uma multa que representa o dobro do valor do objeto da infração penal. Nos termos do já citado artigo 251.º, na sua versão posterior a esta alteração legislativa, no caso de violação da declaração obrigatória, a pena privativa de liberdade incorrida é de um período máximo de cinco anos e a multa prevista representa um quinto do valor do objeto da infração penal. O artigo 251.º, número 2, do Código Penal Búlgaro continua a prever, também na sua versão posterior a essa alteração legislativa, que o objeto da infração penal, ou o equivalente do seu valor, seja confiscado a favor do Estado.

³⁸ Como se constata, o fundamento da aplicação das sanções e objeto das questões prejudiciais (como veremos), era o mesmo, o que terá motivado a apensação dos dois processos.

³⁹ Este montante correspondia ao objeto da infração penal.

3.1.2 | Dos pedidos prejudiciais

3.1.2.1 | No processo C- 335/18

O gradski Sofiyski sad (tribunal da cidade de Sofia e aqui tribunal de reenvio) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal as seguintes questões prejudiciais:

“1) O artigo 4.º, n.º 2, do regulamento n.º 1889/2005, deve ser interpretado no sentido em que autoriza uma legislação nacional que prevê o confisco automático a favor do Estado do montante de dinheiro retido não devidamente declarado quando atravessa uma fronteira externa da União Europeia, pelo simples facto que não foi declarado e sem que o confisco seja necessário para determinar a origem deste dinheiro?”

2) O artigo 9.º, n.º 1, do regulamento n.º 1889/2005, deve ele ser interpretado no sentido de autorizar uma legislação nacional que, para o ato referido na primeira questão, prevê não só uma pena privativa de liberdade de cinco anos no máximo ou uma multa de um montante equivalente a um quinto do valor da infração, mas também o confisco

obrigatório a favor do Estado do objeto da infração, independentemente da origem do dinheiro não declarado?”

3.1.2.2 | No processo C-336/18

Por sua vez, também o Apelativen sad – Sofia (Tribunal de recurso de Sófia e tribunal de reenvio) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

“1) O artigo 4.º, n.º 2, do Regulamento [n.º 1889/2005], que permite a retenção do montante de dinheiro não declarado, de acordo com as regras previstas na legislação nacional, deve ser interpretado no sentido de que permite o confisco automático deste montante a favor do Estado, pelo facto de não ter sido declarado, sem que seja necessário proceder a uma avaliação da origem do mesmo, ou alternativamente o artigo 4.º, n.º 2, do Regulamento n.º 1889/2005 deve ser interpretado no sentido de que só permite reter provisoriamente o montante em dinheiro até que as autoridades nacionais competentes tenham procedido à apreciação da origem do mesmo? Por conseguinte, o artigo 251.º, n.º 2, do Código Penal está em conformidade com o poder conferido pelo artigo 4.º, n.º 2, desse regulamento?”

2) Em função da resposta à questão anterior, o artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1889/2005 deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma disposição do direito nacional que prevê, no caso de incumprimento da obrigação referida no artigo 3.º do regulamento, a acumulação de penas de privação de liberdade, de multa e de confisco de montantes de dinheiro não-declarados a favor do Estado, sem que se proceda a uma avaliação da origem destes. A aplicação conjunta do artigo 251.º, n.º 1, e do artigo 251.º, n.º 2, do Código Penal, incluindo a imposição da sanção prevista no artigo 251.º, n.º 1, do Código Penal e, na sequência da decisão jurisdicional de condenação, o confisco a favor do Estado do montante não declarado (objeto de infração referida no artigo 251.º, n.º 1, do Código Penal, obrigação de confisco nos termos do n.º 2), cumpre o requisito do artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1889/2005, nos termos do qual a sanção em caso de incumprimento do artigo 3.º desse regulamento deve ser eficaz, dissuasora e proporcional à falta cometida e à sua periculosidade social?”

Em 13 de julho de 2018, o secretariado do Tribunal Geral perguntou aos órgãos jurisdicionais de reenvio se eles pretendiam manter os seus pedidos de decisão prejudicial, tendo em conta o despacho de 12 de julho de 2018, (Pinzaru e Cirstinoiu – C-707/17⁴⁰, não publicado, EU: C: 2018: 574), que dizia respeito a um pedido de

decisão prejudicial que teve origem na aplicação da versão do artigo 251.º do Código Penal Búlgaro, tendo os tribunais de reenvio respondido da seguinte forma:

O Sofiyski gradski Sad (Tribunal da cidade de Sofia) informou o Tribunal, em 13 de agosto de 2018, da sua intenção de manter o seu pedido na sua totalidade (processo C-335/18), invocando o facto de o artigo 251.º, n.º 1, do Código Penal Búlgaro, ter sido alterado durante o ano de 2017.

Por sua vez, o Apelativen Sad – Sofia (Tribunal de recurso de Sofia) comunicou, a 10 de agosto de 2018, a sua intenção de manter apenas a sua segunda questão prejudicial (processo C-336/18).

⁴⁰ Neste despacho do Tribunal de Justiça (Sexta Secção), de 12 de julho de 2018 (pedido de decisão prejudicial do Rayonen sad Svilengrad — Bulgária), no processo penal contra Daniela Pinzaru, Robert-Andrei Cirstinoiu, veio a decidir-se que “O artigo 9.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 1889/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2005, relativo ao controlo das somas em dinheiro líquido que entram ou saem da Comunidade deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma legislação nacional, como a que está em causa no processo principal, que, para sancionar uma violação da obrigação de declaração prevista no artigo 3.o deste regulamento, prevê, por um lado, uma medida de confisco em benefício do Estado do montante não declarado e, por outro, uma pena privativa da liberdade que pode ascender a seis anos ou uma multa fixada no dobro do montante do objeto da infração.”

3.1.2 | Da apreciação do TJUE

Tendo em conta as questões supra desenvolvidas, que por decisão do TJUE, vieram a ser analisadas em conjunto, os órgãos jurisdicionais de reenvio perguntaram se o artigo 4.º, n.º 2, e o artigo 9.º n.º 1, do Regulamento n.º 1889/2005, devem ser interpretados no sentido em que se opõem a uma legislação nacional, como a que está em causa no processo principal, que para punir uma violação da declaração obrigatória nos termos do artigo 3º deste regulamento, prevê ainda, além da imposição de uma pena privativa de liberdade até cinco anos ou de uma multa representando um quinto do montante de dinheiro líquido não declarado, o confisco a favor do Estado desse montante não declarado.

Ora, em conformidade com os considerandos 2, 5 e 6 do Regulamento n.º 1889/2005, o qual visa prevenir, dissuadir e evitar a introdução do produto de atividades ilegais no sistema financeiro bem assim como o investimento deste produto, após branqueado, nomeadamente pela implementação de um princípio de declaração obrigatória de tais movimentos para recolher

informações sobre estes (acórdão de 16 de Julho de 2015, Chmielewski, C-255/14, UE: C: 2015: 475, n.º 18, e da decisão de 12 de Julho de 2018, Pinzaru e Cirstinoiu, C-707/17, não publicada, UE: C: 2018: 574, n.º 22), o artigo 3.º, n.º 1 do mesmo diploma, exige a qualquer pessoa singular que entre ou saia da União com pelo menos 10.000 euros em dinheiro líquido que declare a soma transportada às autoridades competentes do Estado-Membro pelo qual entre ou saia da União.

Adicionalmente ainda, o TJUE na sua apreciação, esclarece que, o artigo 4.º, número 2, deste regulamento prevê a capacidade de reter, por decisão administrativa e de acordo com as condições estabelecidas pela legislação nacional, o dinheiro líquido que não tenha sido objeto da declaração prevista no artigo 3.º do referido regulamento, nomeadamente para permitir às autoridades competentes efetuar os controlos e as verificações necessárias quanto à origem desse numerário, à utilização prevista do mesmo e ao destino dele⁴¹.

No respeito às sanções aplicadas pelo incumprimento da declaração obrigatória nos termos do artigos 3.º e 9.º número 1, do Regulamento em apreço, o TJUE decidiu que cada Estado-Membro é livre para introduzir sanções, as quais devem ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas e, na ausência de harmonização da legislação da UE em matéria de sanções aplicáveis em caso de inobservância das condições previstas por um regime instituído por essa legislação⁴², os Estados-Membros são competentes para escolher as sanções que lhes pareçam adequadas. No entanto, eles são obrigados a exercer a sua competência em conformidade com o direito da União e com os seus princípios gerais e, portanto, em conformidade com o princípio da proporcionalidade⁴³, ou seja, as medidas administrativas ou sanções previstas numa legislação nacional não devem ultrapassar os limites do que é necessário para atingir os objetivos legitimamente prosseguidos por esta legislação⁴⁴.

Assim, o TJUE decidiu que a severidade das sanções deve ser coerente com a gravidade das violações que reprimem, inclusive garantindo um efeito verdadeiramente dissuasor, respeitando o princípio geral da proporcionalidade⁴⁵, pelo que as sanções tais como aquelas em causa no processo principal parecem ser adequadas para atingir os objetivos prosseguidos pelo Regulamento n.º 1889/2005 e para garantir a aplicação efetiva da declaração obrigatória nos termos do artigo 3.º do Regulamento, uma vez que são

suscetíveis de desencorajar fortemente as pessoas envolvidas na violação desta obrigação.

Apesar desta consideração⁴⁶, o TJUE relembra que no acórdão de 16 de julho de 2015, Chmielewski (C-255/14, UE: C: 2015: 475, pontos 30 e 31), já decidiu que uma sanção penal, cujo montante corresponde a 60% da soma de dinheiro líquido não declarada, quando esta soma é superior a 50.000 euros, incorrida por violação da declaração obrigatória nos termos do artigo 3.º do Regulamento n.º 1889/2005, não parece ser proporcional, dada a natureza da infração em causa. Na verdade, o Tribunal considerou que uma tal multa vai além dos limites do que é necessário para assegurar o cumprimento desta obrigação e garantir a realização dos objetivos do presente regulamento, uma vez que a sanção prevista no artigo 9.º do dito Regulamento procura punir não só possíveis atividades fraudulentas ou ilegais, mas unicamente uma violação da dita obrigação⁴⁷.

À luz deste raciocínio, há que concluir que, neste caso, mesmo que as sanções previstas pelo direito nacional não sejam aplicáveis senão aos casos em que o montante não declarado é considerado como sendo “*particularmente importante*”, o facto de a legislação nacional em causa no processo principal prever, não só a imposição de uma pena privativa de liberdade até cinco anos, no máximo, ou uma multa representando um quinto do valor do montante não declarado, mas igualmente, para além desta pena ou desta multa, o confisco da integralidade deste montante não declarado, vai além dos limites do que é necessário para assegurar o cumprimento de uma declaração obrigatória⁴⁸.

De facto, em consonância com o exposto anteriormente, quando ainda que o incumprimento do dever de declaração obrigatória fosse punido unicamente pelo confisco a favor do Estado da totalidade do montante não declarado, na ausência de qualquer pena privativa de liberdade ou de multa, uma tal medida, por si só, ultrapassaria os limites do necessário para assegurar o cumprimento dessa declaração obrigatória. Tendo em conta o facto de o Tribunal já ter declarado que uma coima cujo montante corresponde a 60% da soma de dinheiro líquido não declarado não parece ser proporcionada, tendo em conta a natureza da infração em causa, uma medida mais pesada, como o confisco de todo o montante não declarado a favor do Estado, não poderia a *fortiori*, ser considerada proporcionada⁴⁹.

Para além do exposto e para dissipar qualquer dúvida que possa existir entre a medida cautelar de retenção a que alude o artigo 4.º número 2, do Regulamento n.º 1889/2005 e a sanção de confisco prevista na legislação nacional, considera ainda o TJUE que o confisco do montante não declarado a favor do Estado, não poderia ser considerado como uma medida de retenção na aceção do artigo 4.º número 2, do Regulamento n.º 1889/2005. Na realidade, as medidas de retenção referidas nessa disposição são principalmente meios de recolha de informações sobre os movimentos de numerário, de modo a verificar se estes são realizados para fins ilícitos. Ou, de acordo com as explicações fornecidas pelas jurisdições de reenvio, a medida de confisco em causa é obrigatória e visa qualquer quantia de dinheiro não declarado independentemente da origem do mesmo. Enquanto tal, ela constitui não um meio de recolher informações sobre movimentos de tesouraria, mas sim uma sanção na aceção do artigo 9.º daquele regulamento.

⁴¹ Veja-se a este propósito, o acórdão de 16 de julho de 2015, Chmielewski, C-255/14, da UE: C: 2015: 475, ponto 33, e da decisão de 12 de julho de 2018, Pinzaru e Cirstinoiu, C-707/17, não publicada, UE: C: 2018: 574, ponto 24.

⁴² De acordo com jurisprudência constante do Tribunal.

⁴³ Ver, a este respeito, acórdão de 16 de julho de 2015, Chmielewski, C-255/14, UE C: 2015: 475, ponto 21, assim como a decisão de 12 de julho de 2018, Pinzaru e Cirstinoiu, C-707/17, não publicada, da UE: C: de 2018: 574, parágrafo 26.

⁴⁴ Vide acórdão de 16 de julho de 2015, Chmielewski, C-255/14, UE C: 2015: 475, ponto 22 e da decisão de 12 de julho de 2018, Pinzaru e Cirstinoiu, C-707/17, não publicada, da UE: C: de 2018: 574, ponto 27.

⁴⁵ Acórdão de 16 de julho de 2015, Chmielewski, C-255 / 14, da UE: C: 2015: 475, ponto 23 e a decisão de 12 de julho de 2018, Pinzaru e Cirstinoiu, C-707/17, não publicada, da UE: C: de 2018: 574, ponto 28).

⁴⁶ Pontos 35 e 36 do despacho em anotação.

⁴⁷ Acórdão de 12 de julho de 2018, Pinzaru e Cirstinoiu, C 707/17, não publicado, da UE: C: de 2018: 574 ponto 31.

⁴⁸ Ponto n.º 37 do despacho em anotação.

⁴⁹ Ponto n.º 38 do despacho em anotação.

3.1.3 | Da decisão do TJUE

Atentos os fundamentos anteriormente expostos, o Tribunal de Justiça (Oitava Secção) decidiu que:

O n.º 2 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 1889/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2005, relativo ao controlo das entradas e

saídas de numerário da Comunidade, devem ser interpretados no sentido de que se opõem a uma regulamentação nacional, como a que está em causa no processo principal, que, para punir uma violação de declaração obrigatória constante do artigo 3.º deste regulamento, prevê, para além da imposição de uma pena privativa de liberdade até cinco anos ou de uma multa de um quinto do montante do dinheiro líquido não declarado, o confisco a favor do Estado desse montante não declarado.

3.2 | Outros casos posteriores à jurisprudência do TJUE analisada

As decisões a que supra aludimos, têm vindo a constituir uma corrente uniforme de jurisprudência por parte do TJUE. Efetivamente após estes casos aquele tribunal, por despacho de 03 de outubro de 2019, veio a considerar no processo n.º C-652/18 (Mitnitsa Burgas), num caso relacionado com o controlo das somas em dinheiro líquido que entram ou saem da União Europeia que *“O artigo 9.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1889/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2005, relativo aos controlos de dinheiro líquido que entra ou sai da Comunidade, deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma regulamentação nacional, como a que está em causa no processo principal, que, para sancionar uma violação da obrigação de declaração prevista no artigo 3.º desse regulamento, prevê, além da aplicação de uma coima administrativa, o confisco, em benefício do Estado, do montante não declarado.”*

Posteriormente no âmbito do processo n.º C-679/19 (NL versus DGRFP București), sobre o mesmo assunto e também por despacho de 19 de dezembro de 2019, considerou que *“Os artigos 63.º e 65.º do TFUE devem ser interpretados no sentido de que se opõem a uma regulamentação de um Estado-Membro que, para sancionar o incumprimento da obrigação de declarar montantes elevados de dinheiro líquido que entram ou saem do território desse Estado, prevê, para além da aplicação de uma coima administrativa, o confisco, em benefício do Estado, do montante não declarado superior a 10 000 euros.”*

4 | Da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH)

Para além da jurisprudência do TJUE que mencionámos o próprio TEDH, parece vir a decidir em consonância com a doutrina expandida.

Na realidade no processo *Togrul v. Bulgária* de 15-11-2018, o TEDH veio a considerar que confisco/retensão prolongada de numerário não declarado violou o direito de propriedade (constituindo uma medida desproporcional).

Também no caso *Imeri v. Croácia*, de 24-11-2021, veio a considerar uma medida desproporcional o confisco dos montantes não declarados, por um mero incumprimento declarativo.

E ainda no caso *Aksüngür e outros v. Servia*, de 24-06-2025, reafirma os critérios da proporcionalidade (multas muito elevadas e/ou confisco integral podem exceder o necessário).

5 | Conclusão

Como se observa do que antecede, é sobre a aplicação das sanções acessórias em matéria criminal que o Tribunal de Justiça (e o TEDH) se tem vindo a pronunciar, no sentido de considerar que estas sanções são contrárias ao disposto no *n.º 2 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 1889/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2005, relativo ao controlo das entradas e saídas de numerário da Comunidade, (...)º*⁵⁰.

Da leitura atenta à jurisprudência citada parece resultar que tanto o TJUE quanto o TEDH, alertam para a necessidade de proporcionalidade na aplicação das sanções resultantes da violação de declaração de dinheiro líquido na fronteira. Efetivamente o princípio da proporcionalidade constitui hoje uma pedra basilar de toda a atividade administrativa.

Este princípio impõe limites à atuação do legislador e da Administração tributária, exigindo que as normas e medidas tributárias sejam adequadas, necessárias e equilibradas em relação aos fins que pretendem alcançar. A aplicação da norma tributária tem de ser adequada e visar um justo equilíbrio entre os meios empregues e os fins que se visam alcançar, concretizando-se através de normas de adequação e necessidade do sacrifício, revelando-se através de uma correlação entre os meios empregues pela Administração e os fins a alcançar⁵².

Por sua vez, encontramos também reflexos deste princípio em matéria penal e contraordenacional no que

respeita à fixação concreta da pena e da sanção (em sede contraordenacional). Em sede penal, no direito português rege o artigo 72.º n.º 1 do CP⁵³ que estipula que *“A determinação da medida da pena, dentro dos limites definidos na lei, é feita em função da culpa do agente e das exigências de prevenção” e em sede contraordenacional o artigo 27.º do RGIT que manda que “..a coima deverá ser graduada em função da gravidade do facto, da culpa do agente, da sua situação económica e, sempre que possível, exceder o benefício económico que o agente retirou da prática da contra-ordenação”*. Assim, nos termos dos dispositivos supramencionados em sede de fixação concreta das sanções (penais ou contraordenacionais), a culpa é sempre métrica da sanção concreta a aplicar.

Porém o que aqui está em causa, para além da aplicação concreta das sanções principais é aplicação de uma sanção acessória de perda do dinheiro líquido não declarado.

Esta sanção acessória, como se sabe, acresce à sanção principal e o problema reside em saber se a sua aplicação viola o princípio da proporcionalidade, sendo que, sobre esta questão os tribunais (TJUE e TEDH) têm entendido que sim.

Tendo em conta tudo o que até aqui expusemos e dada a uniformidade jurisprudencial dos tribunais supra identificados nesta matéria, pensamos que os artigos 16.º e 18.º e 73.º e 28.º do RGIT – Regime Geral das Infrações Tributárias português em sede criminal e contraordenacional, devem ser objeto de reflexão cuidada pelo legislador português no sentido de se decidir pela sua manutenção ou optar por os adequar à jurisprudência mencionada.

Não podemos, ainda, esquecer que as sanções acessórias de perdimento constituem um meio eficaz de dissuasão destas práticas, pelo que, em nosso entendimento, deve ser procurado um equilíbrio entre eficácia da medida e a ambicionada proporcionalidade.

⁵⁰ Porém, a mesma questão se coloca também em matéria contraordenacional.

⁵¹ Com reflexos na lei Constitucional (vide art.º 266-º n.º 2 da Constituição da República Portuguesa e na lei ordinária portuguesa (ver art.ºs 7.º do Código do Procedimento Administrativo, 55.º da Lei Geral Tributária, 7.º Regime Complementar do Procedimento de Inspeção Tributária e Aduaneira).

⁵² Neste sentido, entre outros, Amaral 2021, pp. 112-116; Caupers 2016, pp. 104 e Almeida 2022, pp. 142-147.

⁵³ O RGIT tem uma norma (o art.º 13.º) que em sede de fixação concreta da pena manda atender, sempre que possível, ao prejuízo causado pelo crime. Assim, os critérios para a determinação da medida concreta da pena, terão de se buscar no Código Penal por aplicação subsidiária nos termos do art.º 3.º do RGIT.

Referências bibliográficas

- ALMEIDA, Mário Aroso – Teoria Geral do Direito Administrativo. 9.ª Edição. Almedina 2022.

- AMARAL, Diogo Freitas – Curso de Direito Administrativo. Vol II. 4.ª Edição. Almedina 2021.

- Comissão Europeia (2025) Relatório COM(2025) 360 sobre a aplicação do Reg. 2018/1672 (art. 19). Dados e avaliação da prática nos EM. Disponível em: https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVIII/EU/29712/imfname_11500957.pdf

Acesso em 19 ago. 2025.

- CATARINO, João Ricardo e VICTORINO, Nuno – Direito Sancionatório Tributário. Anotações ao Regime Geral. Almedina. 2020.

- CAUPERS, João e EIRÓ, Vera – Introdução ao Direito Administrativo. 12.ª Edição. Âncora Editora. 2016.

- FLORES, Gustavo Ribas da Silveira – O crime tributário de descaminho na experiência jurídica brasileira: Reflexões histórico-comparatísticas com o Sistema Português. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 2015. Disponível em:

<https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/29962/2/O%20crime%20tributario%20de%20descaminho%20na%20experiencia.pdf>

Acesso em 19 ago. 2025.

- International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF recommendations. Disponível em:

<https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf>

Acesso em 19 ago. 2025.

- SOUSA, Jorge Lopes e SANTOS; SIMAS – Regime Geral das Infrações Tributárias. Anotado. 3.ª Edição. Áreas Editora. 2008.

- TAVARES, José Daniel. A indissociável relação entre o terrorismo, o branqueamento e o crime organizado in IX Encontro luso-espanhol de professores de direito internacional e relações internacionais. O direito internacional e os limites da luta contra o terrorismo. AADFL Editora. 2024, pp. 103-129.

- Summary report on the outcome of the Public Consultation on the review of Regulation (EC) Nr. 1889/2005 on controls of cash entering or leaving the Community. Disponível em: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/cash_survey_summary_report_en.pdf.

Acesso em 19 ago. 2025.

- VICTORINO, Nuno e CATARINO, João Ricardo – Código Aduaneiro da União Pós-Brexit. Almedina. 2020.